

burnout among social educators in general secondary education institutions in conditions of prolonged martial law. It is argued that professional burnout is a systemic management problem, the solution to which requires the integration of organisational, motivational and support mechanisms at the level of the district education system.

The empirical basis of the study was the results of a comprehensive analysis conducted in 2025 in one of the districts of Kharkiv. Significant gaps in the existing management system were identified: the reactive nature of measures, the lack of systematic monitoring (KPI) and the low level of implementation of trauma-informed supervision. A high level of emotional exhaustion was found among respondents (48%), caused by organisational stressors and the specifics of working in a frontline region.

Based on the data obtained, a three-level model for burnout prevention management was developed (strategic, operational, and individual levels). The proposed set of measures includes the introduction of flexible schedules, resilience training, and targeted psychological support. The practical significance of the study lies in the verification of mechanisms for preserving human capital and improving the organisational effectiveness of educational institutions in crisis conditions.

Key words: professional burnout, social pedagogue, educational management, management measures, martial law, supervision, resilience.

Г. М. Зобова

КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ ПЕРЕХОДУ СТАРШОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ НА НОВУ СИСТЕМУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

У Новій українській школі головні засади прямо зав'язані на наступності як принципи. Принцип наступності в освіті полягає у зв'язку етапів та ступенів розвитку, що полягає в збереженні окремих чи цілих характеристик при переході від попереднього до наступного – таким чином зберігається тільки значиме для наступних кроків. Інтеграція й наступність в освітньому процесі Народної української академії, структурним підрозділом якої є ліцей, передбачені Концепцією розвитку НУА на період до 2035 року, чинними навчальними програмами з різних дисциплін, а також авторськими інтегрованими програмами, які складені кафедрами Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» і які забезпечують циклічність у вивченні матеріалу на основі міжпредметних зв'язків. Інтегроване навчання – це навчання, що ґрунтується на комплексному підході. Освіта розглядається через призму загальної картини, а не ділиться на окремі дисципліни. Предметні межі зникають, коли вчителі заохочують учнів робити зв'язок між дисциплінами й спиратися на знання і навички з кількох предметних областей. Учням потрібні відкриті можливості для інтеграції знань і навичок з різних дисциплін і критичного оцінювання того, як ці частини взаємодіють.

Допрофільна підготовка, яка здійснюється у 8-9 класах, забезпечує наступність між основною та старшою школою, закладає інформаційні та психолого-педагогічні основи для успішного профільного навчання учня і створює передумови для життєвого і професійного самовизначення. Мета допрофільної підготовки – надання допомоги учневі в раціональному виборі майбутнього навчального профілю, створення сприятливих умов для його самовизначення і самореалізації, подальшого профільного навчання шляхом диференціації та індивідуалізації навчання в основній школі. До основних форм допрофільної підготовки необхідно віднести: поглиблене вивчення окремих навчальних предметів, курсів за вибором, факультативних курсів, проведення профільної орієнтації, інформаційної роботи, заняття в предметних гуртках, наукових товариствах учнів, конкурс-захист науково-дослідницьких робіт у Малій академії наук, участь у предметних олімпіадах. Поглиблене вивчення окремих навчальних предметів крім розширення і поглиблення змісту, має сприяти формуванню стійкого інтересу до предмета, розвитку відповідних здібностей і орієнтації на професійну діяльність, де використовуються одержані знання [1]. Харківський приватний ліцей «Народна українська академія» – ліцей із поглибленим

вивченням іноземної мови, економіки та права. Разом з тим, учні ліцею є активними учасниками предметних олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.

Профільне навчання – вид диференціації й індивідуалізації навчання, що дає змогу за рахунок змін у структурі, змісті й організації освітнього процесу повніше враховувати інтереси, нахили і здібності учнів, їхні можливості, створювати умови для навчання старшокласників відповідно до їхніх освітніх і професійних інтересів і намірів щодо соціального і професійного самовизначення. *Мета профільного навчання* – забезпечення умов для якісної освіти старшокласників у відповідності з їхніми індивідуальними нахилами, можливостями, здібностями і потребами, забезпечення професійної орієнтації учнів на майбутню діяльність, яка користується попитом на ринку праці, встановлення наступності між загальною середньою і професійною освітою, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації [1]. Профільна школа є інституційною формою реалізації цієї мети.

Згідно із Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Концепцією профільного навчання у старшій школі», а також нещодавно затвердженим Кабінетом Міністрів «Державним стандартом профільної середньої освіти», Україна має перейти на трирічну старшу профільну школу (десятий, одинадцятий і дванадцятий класи) з 2027 року.

Відповідно до Концепції профільного навчання в старшій школі диференціація змісту навчання в старших класах здійснюється на основі різних за співвідношенням курсів трьох видів: базових, профільних, елективних. Кожен із курсів вносить свій внесок у вирішення профільного навчання.

Базові загальноосвітні предмети відображають обов'язкову для всіх учнів інваріантну складову частину освіти і направлені на завершення загальноосвітньої підготовки учнів.

Профільні курси забезпечують поглиблене вивчення окремих предметів і орієнтовані, в першу чергу, на підготовку випускників школи до майбутньої професійної освіти.

Елективні курси пов'язані, перш за все, із задоволенням індивідуальних освітніх інтересів, потреб і нахилів кожного школяра. Саме вони являються важливим засобом побудови індивідуальних освітніх програм, оскільки найбільшою мірою пов'язані з вибором кожним школярем змісту освіти в залежності від його інтересів, здібностей, майбутніх життєвих планів. Елективні курси компенсують у деякій мірі достатньо обмежені можливості базових і профільних предметів у задоволенні різносторонніх освітніх потреб старшокласників.

В документах МОНУ є перелік профілів для старшої школи, що має кластерну структуру (суспільно-гуманітарний, природничо-математичний, технологічний, художньо-естетичний, спортивний), в межах кожного кластеру пропонується декілька різних профілів. Наприклад, суспільно-гуманітарний кластер передбачає наступні навчальні профілі: правовий, історико-правовий, економічний, юридичний, філософський, педагогічний тощо; філологічний напрям – це українська чи іноземна філологія; природничо-математичний напрям включає математичний, фізико-математичний, хіміко-біологічний, біолого-географічний та інші профілі; в межах технологічного кластеру рекомендовано такі профілі навчання: інформатика, виробничі технології, комп'ютерні технології, проектування і конструювання. Визначені дисципліни, що можуть бути обрані для кожного профілю [2]. Слід підкреслити, що ліцеї мають автономію у створенні конкретних профілів, тому в різних закладах можуть обирати власні варіанти профілізації. Профілі мають бути затверджені і оприлюднені до початку вступної кампанії, наприклад, березень – квітень: ліцей затверджує навчальний план і профілі; квітень – травень: публікує інформацію на сайті, проводить дні відкритих дверей, консультації; червень – липень: стартує прийом документів від учнів після 9-го класу; вересень: учні розпочинають навчання вже за обраним профілем.

Для того, щоб визначитися з профілями, які будуть цікаві учням старшої школи, можна використати наступні способи:

– опитування учнів (проведення анкетування учнів 8–9 класів про їхні інтереси, улюблені предмети, плани на майбутнє, бажані професії та сфери діяльності);

- зустрічі з психологами та кар’єрними консультантами (аби допомогти учням співвіднести свої інтереси з можливими профілями);
- аналіз успішності та мотивації, тестові тижні з різними профілями (суспільно-гуманітарний, природничо-математичний, технологічний тощо);
- залучення батьків;
- моніторинг тенденцій та аналіз статистики популярних спеціальностей та професій.

Найефективніше – **поєднати кілька методів**: анкетування, кар’єрні консультації, пробні модулі. Це дає учням можливість усвідомлено обрати профіль, а ліцею – сформулювати пропозицію, яка буде реально затребуваною.

Міністерство освіти і науки розпочало підготовку до пілотування реформи профільної середньої освіти у 2025 році. Пілотування реформи профільної освіти у 10-12 класах відбувається в 30 українських школах, які перетворені в академічні ліцеї. Ці ліцеї розробляють і застосовують нові освітні моделі та навчальні програми, щоб згодом поширити цей досвід з іншими школами країни.

Розпочато підготовку до профільного навчання і в ХГУ «НУА». Комісією у складі викладачів і вчителів Народної української академії надано пропозиції щодо переходу на профільну школу: запропоновано поряд із класом профілю іноземної філології сформулювати клас економіко-математичного профілю з поглибленим вивченням інформатики. У межах підготовки до переходу на профільну школу буде розроблено стратегію розвитку, а також розроблено курси за вибором для учнів. Необхідно зауважити, що перелік профілів визначається академічним ліцеєм самостійно, затверджується педагогічною радою та погоджується із засновником. Міністерство освіти і науки України здійснює контроль лише за відповідністю навчальних планів державному стандарту та ліцензійними умовами.

Список бібліографічних посилань

1. Rada.gov.ua, (2009). *Концепція профільного навчання в старшій школі* [online]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0854290-09#Text> [Accessed 09 Jan. 2026]
2. Kmu.gov.ua, (2024). *Державний стандарт профільної середньої освіти* [online]. Available at: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-derzhavnoho-standartu-profilnoi-serednoi-osvity-851-250724> [Accessed 09 Jan. 2026]

References

1. Rada.gov.ua, (2009). *Kontseptsiiia profilnoho navchannia v starshii shkoli* [online]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0854290-09#Text> [Accessed 09 Jan. 2026]
2. Kmu.gov.ua, (2024). *Derzhavnyi standart profilnoi serednoi osvity* [online]. Available at: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-derzhavnoho-standartu-profilnoi-serednoi-osvity-851-250724> [Accessed 09 Jan. 2026]

Зобова Галина Миколаївна. Ключові виклики переходу старшої школи в Україні на нову систему організації освітнього процесу.

Стаття присвячена особливостям переходу старшої школи в Україні на трирічну профільну школу з 2027 року. Акцентовано увагу на принципі наступності в освіті, інтеграції й наступності в освітньому процесі Народної української академії, структурним підрозділом якої є ліцей. Розглянуто етап допрофільної підготовки, яка здійснюється у 8-9 класах, забезпечує наступність між основною та старшою школою, закладає інформаційні та психолого-педагогічні основи для успішного профільного навчання учнів і створює передумови для життєвого й професійного самовизначення. Визначено зміст і мету профільного навчання як виду диференціації й індивідуалізації навчання, що дає змогу повніше враховувати інтереси, нахили і здібності учнів, їхні можливості, створювати умови для навчання старшокласників відповідно до їхніх освітніх та професійних інтересів і намірів щодо соціального і професійного самовизначення. У статті представлено перелік профілів для старшої школи, що має кластерну структуру (суспільно-гуманітарний, природничо-математичний, технологічний, художньо-естетичний, спортивний).

Дана характеристика диференціації змісту навчання в старших класах, що здійснюється на основі курсів трьох видів: базових, профільних, елективних. Надано інформацію щодо підготовки профільного навчання і в Харківському приватному ліцеї «Народна українська академія». Комісією у складі вчителів і викладачів академії надано пропозиції щодо переходу на профільну школу.

Ключові слова: принцип наступності, інтеграція знань і навичок, міжпредметні зв'язки, допрофільна підготовка, профільне навчання, навчальні профілі, пілотування реформи профільної середньої освіти.

Zobova Halyna. Key Challenges of the Transition of High School in Ukraine to a New System of Organisation of the Educational Process.

The article is devoted to the peculiarities of the transition of high school in Ukraine to a three-year profile school from 2027. The emphasis is on the principle of continuity in education, integration and continuity in the educational process of the People's Ukrainian Academy, of which the lyceum is a structural unit. The stage of pre-profile preparation, which is carried out in grades 8-9, ensures continuity between primary and high school, lays the informational and psychological-pedagogical foundations for successful profile education of students and creates the prerequisites for life and professional self-determination. The content and purpose of profile education as a type of differentiation and individualisation of education are determined, which allows for a more complete consideration of the interests, inclinations and abilities of students, their capabilities, and the creation of conditions for the education of high school students in accordance with their educational and professional interests and intentions regarding social and professional self-determination. The article presents a list of profiles for high school, which has a cluster structure (social and humanitarian, natural and mathematical, technological, artistic and aesthetic, sports). The differentiation of the content of education in high school, which is carried out on the basis of three types of courses: basic, profile, elective, is described. Information is provided on the preparation of profile education in the Kharkiv private lyceum "People's Ukrainian Academy". The commission consisting of teachers and lecturers of the academy has made proposals for the transition to a profile school.

Key words: principle of continuity, integration of knowledge and skills, interdisciplinary connections, pre-profile preparation, profile training, educational profiles, piloting of the reform of profile secondary education.

О. А. Іванова, Т. А. Білокін

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується прискоренням соціально-економічних, технологічних та культурних трансформацій, що зумовлює необхідність переосмислення ролі освіти і науки у забезпеченні сталого розвитку. В цих умовах неперервна освіта постає як ключовий механізм адаптації особистості та суспільства до змін, а наукова діяльність – як інструмент формування обґрунтованих освітніх стратегій і прогнозів.

Прогнозування розвитку освіти дедалі більше ґрунтується на результатах наукових досліджень, аналітичних даних. Водночас система неперервної освіти потребує цілісного наукового супроводу, здатного забезпечити її гнучкість, інноваційність і відповідність довгостроковим суспільним запитам. У цьому контексті актуалізується проблема прогнозування розвитку наукової діяльності в системі неперервної освіти, визначення її викликів та стратегічних орієнтирів.

Тому аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку наукової діяльності в системі неперервної освіти, а також обґрунтування стратегічних орієнтирів її прогнозування в умовах трансформаційних процесів є важливою проблемою, яка потребує дослідження.